

El diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos. Estudio a partir del asunto Big Brother Watch y otros contra el Reino Unido.

Autor: Francisco David Avalos Castro

Sumario: 1. Introducción. 2. Contenido. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas.

Resumen.

En este documento se analiza la figura del dialogo jurisprudencial en materia de derechos humanos, su definición, tipología y presupuestos normativos. Posteriormente se entra al estudio de un caso concreto, siendo este el asunto Big Brother Watch y otros contra el Reino Unido del cual tuvo conocimiento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para ejemplificar como se aplico el dialogo jurisprudencial por el referido órgano jurisdiccional.

Palabras clave: Diálogo Jurisprudencial, Cross-Fertilization, Globalización.

1. Introducción.

El diálogo jurisprudencial es una figura del constitucionalismo contemporáneo, la cual permite que tribunales de distintas jurisdicciones interactúen entre sí para robustecer el contenido de los derechos fundamentales.

Un ejemplo de este dialogo lo podemos encontrar en el caso Big Brother Watch contra el Reino Unido resuelto en el año 2021 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual se desarrollo en un contexto de vigilancia masiva y la protección a la privacidad.

2. Contenido.

El diálogo jurisprudencial no es un ejercicio comparativo y tampoco se puede reducir a una simple cita de un Tribunal extranjero. Para que exista un verdadero diálogo debe existir un efecto útil, es decir, que el tribunal receptor analice razonadamente una jurisprudencia extranjera y aplique su significado para decidir el caso en estudio.

Ahora, el dialogo jurisprudencial se clasifica en diferentes tipologías atendiendo su geometría y funciones.

La tipología geométrica o Slaughter puede ser horizontal, entre cortes del mismo nivel, vertical, entre tribunales nacionales y supranacionales o vertical-horizontal, cuando un tribunal supranacional sirve de conducto entre cortes nacionales.

También hay grados de reciprocidad la cual incluye el dialogo directo que se da cuando hay una comunicación mutua y consciente, el monologo cuando una corte usa ideas de otra sin que esta participe y el dialogo intermediado.

Además, el diálogo puede ser regulado cuando deriva de reglas procesales u obligaciones internacionales o espontaneo cuando este no surge de una obligación formal sino por una necesidad del juzgador de razonar su decisión.

También hay que destacar la función de fertilización cruzada (Cross- Fertilization) que es la exportación e importación de ideas entre sistemas para inspirar soluciones judiciales o fortalecer la legitimidad de una decisión.

Ahora, para que el dialogo jurisprudencial sea posible se deben cumplir tres condiciones en el sistema jurídico.

El primer presupuesto es la globalización, ya que ésta permite que las ideas, conceptos y soluciones jurídicas viajen a través del mundo conectado.

El segundo presupuesto es la universalidad de los derechos humanos, ya que esta funciona como un lenguaje común y un código axiológico compartido que permite a diferentes tribunales entenderse.

El tercer y último presupuesto es el pluralismo constitucional, el cual se da cuando existen al menos dos constituciones, una nacional y otra internacional reconocida como

validas, sin necesidad de que una valide la fuente de la otra, lo que permite que los tribunales se coordinen en vez de jerarquizarse.

Ahora bien, con base en los anteriores conceptos académicos y teóricos se estudiará el caso Big Brother Watch y otros contra el Reino Unido para conocer y ejemplificar que clase de diálogo jurisdiccional se aplicó.

Primeramente, se puede resumir que el referido caso versa sobre los sistemas de vigilancia masiva. Se analizó si la interceptación de comunicaciones a gran escala, el intercambio de inteligencia con naciones extranjeras y la obtención de datos a través de proveedores de servicios vulneraban el derecho a la privacidad y libertad de expresión protegidos en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Así pues, podemos identificar que en el caso que se ejemplifica se utilizó un dialogo jurisprudencial vertical porque hay una comunicación entre el tribunal nacional británico y un tribunal supranacional que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de ser un dialogo regulado en base a la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el Reino Unido violó el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos al no tener una salvaguarda suficiente para proteger el material periodístico confidencial frente a la vigilancia electrónica, señalando que cualquier intrusión en ese ámbito debe estar justificada por un requisito primordial de interés público.

También se puede observar la figura de la fertilización cruzada, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se limitó al estudio de la ley británica, sino que desarrolló un estándar común europeo sobre la legalidad de la interceptación masiva, influyendo en reformas legislativas en los estados miembros de la Unión Europea para ajustarse a ese estándar.

3. Conclusiones.

El caso Big Brother Watch contra el Reino Unido demuestra que el diálogo jurisprudencial entre Tribunales permite la creación de un derecho común donde se pueden globalizar estándares mínimos de protección a derechos humanos para afrontar temas que afectan en común a diversos Estados.

Este caso sirve para consolidar la idea de un pluralismo constitucional además de que el dialogo jurisprudencial no es solo una figura académica sino una verdadera herramienta para que los tribunales nacionales y supranacionales coordinen la protección de los derechos humanos contra problemas o amenazas comunes que se pueden presentar en varios Estados.

4. Referencias bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2023). PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL UN ENFOQUE HERMENÉUTICO Y ARGUMENTATIVO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021). Caso de Big Brother Watch y otros v. Reino Unido [Case of Big Brother Watch and others v. The United Kingdom] (Solicitudes núms. 58170/13, 62322/14 y 24960/15). Gran Sala. HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210077>